

O'ZBEK REALISTIK HIKOYACHILIGINI BOSHLAB BERGAN IJODKOR A CREATOR WHO STARTED UZBEK REALISTIC STORYTELLING

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti
2-kurs talabasi Otabek Muslimov

Annotatsiya: 1894-yili 10-aprelda o'rtahol oilada tavallud topgan. 1917-yilgacha o'ziga to'q oilalarda turli yumushlarni bajarish bilan band bo'lgan. Oktyabr to'ntarishidan so'ngina qator sho'ro idoralarida xizmat qilgan. O'zini hajviy hikoyalari orqali "Felyetonlar qiroli" tahallusini olgan ijodkor Abdulla Qodiriyning hayot va ijod yo'liga nazar tashlaymiz.

Annotation: He was born on April 10, 1894 in a middle-class family. Until 1917, he was busy doing various jobs in poor families. After the October coup, he served in a number of Soviet offices. Let's take a look at the life and creative path of the creator Abdulla Qadiri, who received the nickname "King of Columns" through his comic stories.

Kalit so'zlar: Sho'ro idoralari, Felyetonlar qiroli, Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti, Mustaqillik ordeni olgan birinchi adib, Sotti Husayn, "O'tgan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romanlari, "Juvonboz" hikoyasi, "Baxtsiz kuyov" drammasi.

Keywords: Shura offices, King of Columns, State Award named after Alisher Navoi, the first writer to receive the Warrant of Independence, Sotti Husayn, "Past Days" and "Scorpion from the Altar" novels, "Juvonboz" story, "Unfortunate Bridegroom" drama.

Kirish: Jahonning bir qator rivojlangan mamlakatlarida Sunday adabiy-madaniy fenomenlar - Dante va Shekspir, Hyote va Betxoven, Dikens va Byorns singari adabiyot va san'atning buyuk darg'alariga bag'ishlangan ensiklopediyalar-qomuslar yaratilgan. O'tgan warning 70-80-yillarida Ukrainada Tara's Shevchenkoga bag'ishlangan "Shevchenko so'zligi" Rossiyada "Lermontov", Belorussiyada "Yanka Kupala" ensiklopediyalari maydonga keldi. So'ngi yillarda esa Qirg'izistonda "Manas"ga, Ozarbayjonda "Dada Qarg'ut"ga va Rossiyada Dostoyevskiyga bag'ishlangan ensiklopediyalar dunyo yuzini ko'rdi. Ayni kunlarda mamlakatimizda Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburga bag'ishlangan adabiy qomuslar ustida qizg'in ish olib borilmoqda. Shubhasiz bu ikki qomusni, shuningdek yaqinda Til va adabiyot instituti tashabbusi bilan boshlangan "Abdulla Qodiriy qomusi"ni yaratishga ilmiy-madaniy zarurat talabi bilan kirishildi.

Nomus, insof va haqgo'ylik Abdulla Qodiriy hayotining assist tamoyillari edi. Tabiat in'om qilgan nodir iste'dod chinakam o'zbekona mehnatkashlik bilan uyg'unlashgani uchun Qodiriyning qalamidan asrlar mobaynida eskirmaydigan asarlar vujudga keladi.

Hamisha xalq orasida bo'lgan, uning ehtiyojlarini og'riqli joylarini kayfiyat-u istaklarini bilgan yozuvchi asarlaridagi dilbar obrazlar orqali o'zi mansub bo'lgan xalqning turmushini yaxshilash ma'naviyatini yuksaltirish, milliy g'ururini uyg'otishga intilib yashaydi.

Uning hikoyalari chiqqan jurnal, gazetalar qo'lma-qo'l bo'lib ketardi. Felyetonlari bosilgan "Mushtum" jurnali hamisha talash bo'lardi. "O'tkan kunlar" romanini yoddan bilgan kitobxonlarni mavjud bo'lganligi buni yorqin isboti bo'ladi. Uning asarlari yolg'iz

haqqoniylikdan tashqari, go'zal ifoda uslubi bilan ham ajralib turabi. O'zbek ajdabiy tilining bunyod etishda hech bir yozuvchi Abdulla Qodiriy kabi muhim o'rin tutmagan.

Haq gapni hayiqmay aytayotgan, millatiga o'zini tanitayotgan, uning g'ururini uyg'otayotgan yozuvchi o'lkamizni egallab olgan bosqinchilar va ularning mahalliy yugurdaklariga yoqmasligi tayin edi. Shu bois qisqagina umri mobaynida Abdulla Qodiriyga ko'p bor chovut solishdi.

1926-yildayoq "sho'ro rahbarlarini matbuot orqali obro'sizlantirdi"¹ degan uydirma ayb qo'yib adibni qamoqqa hukm qilishdi. Bu zamon zo'rlarining nazarida, yozuvchini o'ziga xos "ogohlantirish" edi. Adib bu ogohlantirishdan to'g'ri xulosa chiqarmadi ya'ni haqiqatga xiyonat qilmadi.

Qodiriy o'sha davr taqozosi sababli o'zini ko'plab asarlarini taxalluslar bilan yozishga major bo'lgan. Ular orasida eng mashxurlari "Julqunboy", "Kalvak mahzum", "Toshpo'lat tajang"lar edi. Qodiriy o'z ijodini 1910-yillarda boshlaydi va 1913-1916-yillarda "Ahvolimiz", "To'y", "Millatimga bir qaror", "Fikr aylagil" she'rlari "Baxtsiz kuyov" drammasi, "Juvonboz" hikoyasini yozadi.

"Baxtsiz kuyov" drammasi nafaqat o'sha davr balkim hozirgi davrning ham eng muhim muammolaridan biri bo'lgan to'ylardagi isrofgarchilik mavzusi va uning oqibatida qarzga botgan kuyov va kelinni o'z joniga qasd qilishi bilan tugagan ayanchli drama haqida yozilgan.

Uning mana shunday asarlaridan yana biri bu-"Juvonboz" hikoyasidir. Bu asarda yoshlikda o'qimagan yoshlik davrini bekorga aysh-ishratga bag'ishlagan bola haqida hikoya qilinadi.

Xulosa: Shu yerda shoir Abdulla Oripovning bir she'rini keltirib o'tmoqchiman:

*Biringiz Otabek, biringiz Kumush
Doim yashnab tursin sevingiz bog'i
Haqiqiy muhabbat bilmasin so'lish
Ustoz Qodiriyning bu ilk sabog'i*

¹1926-yilda yozilgan "Yig'indi gaplar" maqolasi sababli qamoqqa olinadi

*Adib yuragida alamlar qat-qat
Lekin bittasi bor o'chmasdir dog'i
Jonni tikka ozodlik yo'lida faqat
Bu esa ustozning so'ngi sabog'i*

Mana shu she'r ham Qodiriy butun umrini vatan ozodligi orzusida yashaganini bilish mumkin. O'sha davr qatag'on qurboni bo'lgan Qodiriyning asarlari 1956-yildan yana xalq qaytariladi. Qodiriy orzusidagi narsai ko'p yoshlarda bor bo'lsaham buni qadrlashmayotgani yoki bo'lmasa hozirgi davr ham bir qator "baxtsiz kuyov" va "juvonboz"larni uchrab Qodiriy kabilarni yo'q ekanligi ancha achinarli.

Foydalingan adabiyotlar

1. Nilufar Rasulova-"Adabiyotdan mukammal savol-javoblar"3-kitob."Nurafshon ziyo yog'dusi". Toshkent.2018-yil.

2. Q.Yo'ldoshev, B.Qosimov, V.Qodirov, J.Yo'ldoshbekov. Adabiyot. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik-majmua. Toshkent.2017-yil.